

ГРЕК ЁНҒОҒИ КЎЧАТЛАРИНИ ПАЙВАНДЛАШ УСУЛЛАРИНИ МАҚБУЛ МУДДАТЛАРИНИ ИЛМИЙ АСОСЛАШ

¹Акбаралиев Ислombек Рахимбердиевич, ²Хайдаров Илѐс Абдирашитовичдан,

³Аллаяров Абдурахмон Назаралиевич

¹к.х.ф.ф.д., (Ак. М. Мирзаев номидаги БУВИТИ Тошкент илмий-тажриба станцияси)

²(Ак. М. Мирзаев номидаги БУВИТИ мустақил тадқиқотчиси)

³к.х.ф.ф.д., доцент (Ак. М. Мирзаев номидаги БУВИТИ лаборатория мудирини)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064783>

Аннотация. Ушбу мақолада грек ёнғоғи кўчатларини турли пайвандлаш усулларида етиштиришида мақбул пайвандлаш муддати аниқланди. Искана пайвандлаш усулларида – 10 март, 20 март, 30 март ва 10 апрел пайвандлаш муддатларида. Пўстлоқ тагига қаламча пайвандлаш усулларида – 30 апрел, 10 май, 20 май ва 30 май, пайвандлаш муддатларида. Куртак пайвандлаш усулида – 30 июл, 10 август, 20 август ва 30 август, пайвандлаш муддатларида тажрибалар олиб борилди. Тадқиқотларда маданилаштирилмаган грек ёнғоғини уруғини 70×10 см экиш схемасида экилган 100 дона уруғ ниҳоллари ҳамда 2-ёшли кўчатлари эса Идеал навида ўрганилди.

Калим сўзлар: грек ёнғоғи кўчати, Куртак пайванд, Пўстлоқ тагига қаламча пайванд, Искана пайванд, муддатлар.

Abstract. In this article, the optimal grafting period was determined in the cultivation of walnut seedlings using different grafting methods. In the welding methods of the machine - March 10, March 20, March 30 and April 10 welding periods. In the methods of pen welding under the bark - April 30, May 10, May 20 and May 30, welding periods. Experiments were carried out in the method of bud grafting - July 30, August 10, August 20 and August 30, grafting periods. In the research, 100 seed sprouts and 2-year-old seedlings planted in a 70×10 cm planting scheme of uncultivated walnut seeds were studied in the Ideal variety.

Keywords: walnut seedling, Bud graft, Pen graft under the bark, Graft graft, terms.

Аннотация. В данной статье определен оптимальный срок прививки при выращивании саженцев грецкого ореха разными способами прививки. В способах сварки машины - 10 марта, 20 марта, 30 марта и 10 апреля периоды сварки. При способах сварки пером под кору - 30 апреля, 10 мая, 20 мая и 30 мая, периоды сварки. Опыты проводились по методу прививания почек - 30 июля, 10 августа, 20 августа и 30 августа, сроки прививки. В ходе исследований у сорта Идеал были изучены 100 семенных ростков и 2-летние сеянцы, высаженные по схеме посадки 70х10 см некультивированными семенами грецкого ореха.

Ключевые слова: саженец грецкого ореха, Прививка почки, Прививка пера под кору, Прививка, сроки

Кириш

Ер юзи аҳолисининг озиқ-овқатга бўлган талабининг ортиши туфайли, қишлоқ хўжалиги майдонларидан унумли фойдаланиш, янги инноватсион технологияларни ишлаб чиқариш ва жорий этиш долзарблигини оширади. Дунё миқёсида ёнғоқ етиштириш ҳажми 3,874 млн. тоннани ташкил этади. Етиштирилган ҳосилнинг асосий 57.8% қисми Осиё ва 26.9% қисми Америка қиталарига тўғри келади. Ёнғоқ етиштириш бўйича жаҳонда Хитой

етақчилик қилиб, 1.4 млн. тонна ҳосил олади. АҚШ 682 минг тонна, Эрон 355 минг тонна ва Туркия 355 минг тонна ёнғоқ етиштиради. Кейинги ўринларда Мексика ва Чили давлатлари етакчилик қилиб, ҳар йили мос равишда 177 ва 153 минг тонна маҳсулот етиштирилади (ФАОнинг 2022).

РХ1 пайвандтағларининг микроклонал кўпайтириш жараёнида улкан аҳамият касб этиши кўплаб омиллар билан изоҳланади. РХ1 пайвандтағи ёнғоқ экинларида юқори мослашувчанлик, кучли илдиз тизими ва стрессга чидамлилиқ каби хусусиятлари билан ажралиб туради [5,6]. Бу пайвандтағлар ўсимликлар учун қулай муҳит яратиб, ҳосилдорликни оширади ва юқори сифатли ёнғоқ ишлаб чиқаришга хизмат қилади. Микроклонал кўпайтириш технологияси РХ1 пайвандтағларини турли вирус ва касалликлардан ҳимоя қилишда сезиларли ёрдам беради, бу эса ўз навбатида ёнғоқзорлар барқарорлигини таъминлайди [7,8].

Грек ёнғоғи (*Juglans regia* L.) – бугунги кунда кенг тарқалган, мўътадил ва субтропик иқлим зоналарида етиштириладиган қишлоқ хўжалиги экинлардан ҳисобланади. *Juglans* туркумига оид ёнғоқни уруғидан кўпайтириш [2]. Дунёда грек ёнғоғи кўчатларини етиштириш учун уруғдан кўпайтириш қўлланилади – уруғлар доимий ўсиш жойига бирданига экилади ёки экин материални кўчатхонада етиштириш усули билан. Бироқ баъзи навлари ва шакллари пайвандланмасдан уруғидан кўпайтириш йўли билан мева олиш мақсадида кўпайтирилиши мумкин ва бу кўпайтириш ишларини аҳамиятли даражада энгиллаштиради. Бундан ташқари, ёнғоқ олиш мақсадида плантатсиялар барпо қилиш учун грек ёнғоғи асосан пайвандлаш йўли билан кўпайтирилади [3].

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2016 йилнинг 5 октябрь куни Самарқанд вилоятига ташрифи чоғида Ургут тумани ерларидан унумли фойдаланиш, хусусан, адирли ерларга ёнғоқ, бодом, тоқлар ташкил қилиш топшириғи берилганлиги, кейинчалик юқорида таъкидланган (2017 йил 1 июндаги) Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-3025-сонли “Ёнғоқ ишлаб чиқарувчилар ва экспорт қилувчилар уюшмасини тузиш ва унинг фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори қабул қилиниши бу борада давлатнинг эътибори кучайганлигини кўрсатади [1].

Тадқиқот услуби:

Тажриба 2020-2021 йилларда академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Бўстонлик тоғ илмий-тажриба станциясининг майдонида “Ўзбекистон ва Ҳиндистондаги ўсимлик генетик ресурсларини бойитиш ва тадқиқотчилар илмий салоҳиятини ошириш” мавзусидаги лойиҳа доирасида илмий-тадқиқот ишлари олиб борилди.

Тажрибаларда грек ёнғоғи кўчатларини турли пайвандлаш усулларида етиштиришда мақбул пайвандлаш муддатини аниқлаш қуйидаги вариантларда олиб борилди [4].

I) Искана пайвандлаш усулларида – 10 март, 20 март, 30 март ва 10 апрел пайвандлаш муддатларида;

II) Пўстлоқ тагига қаламча пайвандлаш усулларида – 30 апрел, 10 май, 20 май ва 30 май, пайвандлаш муддатларида;

III) Куртак пайвандлаш усулида – 30 июл, 10 август, 20 август ва 30 август, пайвандлаш муддатларида.

Тадқиқотларда маданийлаштирилмаган грек ёнғоғини уруғини 70×10 см экиш схемасида экилган 100 дона 2 ёшли кўчатларига Идеал навида ўрганилди.

Тадқиқот натижалари.

Грек ёнғоғининг маданийлаштирилмаган грек ёнғоғини 2-ёшли кўчатларига “Идеал” навини искана усулида пайвандланганда 10 март муддатида – 10 кунда (20/III) бўлган бўлса, 20 мартда – 12 кун (02/IV), 30 мартда – 15 кун (15/IV) ва 10 апрелда – 20 кунда (01/V) пайвандустини тутиб кетиши аниқланди. Пайвандустларни тутиб кетиши 10 март муддатида пайвандлашда 65,6 % намоён қилиб, 13,1 донани ташкил қилди. Бироқ, пайвандлаш муддатини 10 кун кечроқ суриш пайвандустларни тутиб кетиши, жумладан пайвандлаш муддати 20 мартда – 10,4 дона (52,1 %), 30 мартда – 4,2 дона (20,8 %) ва 10 апрелда – 2,1 донани (10,5 %) ташкил қилди. Грек ёнғоғи навларини искана усулида энг юқори пайвандустларни тутиб кетишда пайвандлаш муддати 10 март (65,6 %) эканлиги аниқланди (1-жадвалга қаранг).

Пўстлоқ тагига қаламча усулида грек ёнғоғи кўчатларини етиштиришда мақбул пайвандлаш муддатини аниқлаш борасида ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, пайвандлаш муддати 30 апрелда – 10 кунда (10/V), 10 майда – 8 кунда (18/V), 20 майда – 15 кунда (05/VI) ва 30 майда – 20 кунда (20/VI) пайвадуслар тутиб кетган бўлиб, 20 дона пайвандланган кўчатлардан 30 апрелда – 4 дона (20,2 %), 10 майда – 15,1 дона (75,3 %), 20 майда – 10,2 дона (50,8 %) ва 30 майда – 3,2 дона (15,8 %) пайвандустлар тутганлиги аниқланди. Грек ёнғоғи кўчатларини етиштиришда пўстлоқ тагига қаламча усулида пайвандлашни 10 майда (75,3 %) ўтказиш мумкинлиги илмий асосланди.

1-жадвал

Грек ёнғоғининг “Идеал” навини турли пайвандлаш усуллари ва муддатларида пайвандустларни тутиб кетиши

Пайвандлаш усуллари	Пайвандлаш муддати	Пайвандланган кўчатлар сони, дона	Пайвандустни тутиб кетиши		
			кун сана/ой	дона	фоиз
Искана	10/III	20	<u>10 кун</u> 20/III	13,1	65,6
	20/III	20	<u>12 кун</u> 02/IV	10,4	52,1
	30/III	20	<u>15 кун</u> 15/IV	4,2	20,8
	10/IV	20	<u>20 кун</u> 01/V	2,1	10,5
Пўстлоқ тагига қаламча	30/IV	20	<u>10 кун</u> 10/V	4,0	20,2
	10/V	20	<u>08 кун</u> 18/V	15,1	75,3

	20/V	20	<u>15 кун</u> 05/VI	10,2	50,8
	30/V	20	<u>20 кун</u> 20/VI	3,2	15,8
Халқасимон куртак	30/VII	20	<u>12 кун</u> 12/VIII	4,0	20,1
	10/VIII	20	<u>08 кун</u> 18/VIII	11,3	56,5
	20/VIII	20	<u>10 кун</u> 30/VIII	6,2	30,8
	30/VIII	20	<u>12 кун</u> 12/IX	5,1	25,7

Грек ёнғоғининг “Идеал” навини халқасимон куртак усулида кўчатларини етиштиришда пайвандлаш муддатига кўра, 30 июлда – 12 кунда (12/VIII), 10 августда – 8 кунда (18/VIII), 20 августда – 10 кунда (30/VIII) ва 30 августда – 12 кунда (12/IX) пайвандустлар тутган бўлиб, уларни тутиб кетиши мутаносиб равишда – 4,0; 11,3; 6,2 ва 5,1 донани ташкил қилди. Ушбу усулда энг юқори тутиш (56,5 %) пайвандлашнинг 10 август муддати намоён қилди.

Хулоса

Грек ёнғоғининг “Идеал” нави пайвандустини юқори тутиб кетиш миқдори ҳамда энг баланд бўйли кўчатлар пайвандлашни искана пайванд усулида – 10 март (65,6 % ва 152,4 см), пўстлок тагига қаламча пайванд усулида – 10 май (75,3 % ва 143,4 см) ҳамда халқасимон куртак пайванд усулида – 10 август (56,5 % ва 104,78 см) муддатларида эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғриси” ги фармони.
2. Витковский В.Л. Плодовые растения мира. – СПб.: Издательство «Лань», 2003. – 592 с.
3. Калмыков, С.С. Орехоплодные культуры Узбекистана // Ж. «Лесное хозяйство». – Ташкент, 1969. – № 2. – С.12-16
4. Бутков Е.А., Мамутов Б.Х., Николяи Л.В. Отбор лучших форм грецкого ореха в Узбекистане для создания сорта // Life Sciences and Agriculture. – 2020. – № 2/2020. – Р. 62-66.
5. Vahdati K, Sadeghi-Majd R, Sestras AF, Licea-Moreno RJ, Peixe A, Sestras RE. Clonal Propagation of Walnuts (*Juglans* spp.): A Review on Evolution from Traditional Techniques to Application of Biotechnology. *Plants*. 2022; 11:3040. <https://doi.org/10.3390/plants11223040>

6. Yegizbayeva TK, García GS, Yausheva TV, Kairova M, Apushev AK, Oleichenko S.N, Licea-Moreno RJ. Unraveling Factors Affecting Micropropagation of Four Persian Walnut Varieties. *Agronomy*. 2021; 11:1417.
7. Licea-Moreno RJ, Fira A, Chokov G. Micropropagation of valuable walnut genotypes for timber production: new advances and insights. *Annals of Silvicultural Research*. 2020; 44: 5-13. <https://doi.org/10.12899/asr-1932>
8. Ngoc TP, Andreas MD, et. al. Endophytic bacterial communities in in vitro shoot cultures derived from embryonic tissue of hybrid walnut (*Juglans×intermedia*). *Plant Cell Tiss Organ Cult*. 2017; 130: 153–165. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11240-017-1211-x>
9. (FAOstat, 2022. <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>).